

Volume II | Issue 2 | February | 2024

Journal of
RESEARCH
and **INNOVATIONS**

ТАДҚИҚОТ ВА ИННОВАЦИЯЛАР | ИССЛЕДОВАНИЯ И ИННОВАЦИИ

ISSN: 2181-4058

Available online at www.imfaktor.com

 IMFAKTOR
Science driven pages

ISSN: 2181-4058
DOI Journal 10.56017/2181-4058

ТАДҚИҚОТ ВА ИННОВАЦИЯЛАР ЖУРНАЛИ

II-ЖИЛД, 2-СОН

ЖУРНАЛ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИННОВАЦИИ
ТОМ-II, НОМЕР-2

JOURNAL OF RESEARCH AND INNOVATIONS
VOLUME-II, ISSUE-2

ТОШКЕНТ - 2024

ТАДҚИҚОТ ВА ИННОВАЦИЯЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИННОВАЦИИ | JOURNAL OF RESEARCH AND INNOVATIONS

№ 2 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4058-2024-2>

Бош муҳаррир:

Салимов А. – архитектура фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Кадиров К. – филология фанлари номзоди, доцент

Таҳририят аъзолари:

1. Закиров Х. – қишлоқ хўжалиги фанлари номзоди, профессор
2. Гулмуродов Р. – қишлоқ хўжалиги фанлари доктори, профессор
3. Якубжон Хатамович Юлдашов – қишлоқ хўжалик фанлари номзоди, профессор,
4. Камалова Дильфуза Энуаровна – филология ф.б.ф.д (PhD)
5. Раззақов Шухрат Турсунович – техника фанлари номзоди, доцент
6. Чоршанбиев Шухрат Махматмуродович – техника ф.б.ф.д. (PhD), доцент
7. Нематов Эркинжон Ҳамроевич – техника ф.б.ф.д (PhD), доцент
8. Бобокалонов Одилшоҳ Остонович – филология ф.б.ф.д (PhD)
9. Абдуллаева Садокат Шоназаровна – техника ф.б.ф.д (PhD)
10. Шарипов Козимжон Комилжонович – техника ф.б.ф.д (PhD)
11. Норматов Ғайрат Алижанович – техника ф.б.ф.д (PhD)
12. Бозорова Гульмира Зайниддиновна – филология ф.б.ф.д (PhD)
13. Убайдуллаев Фарход Бахтияруллаевич – қишлоқ хўжалиги ф.б.ф.д (PhD)
14. Каримова Дилафрўз Ҳалимовна Филология – филология ф.б.ф.д (PhD)
15. Маҳмудова Муаттар Мақсатуллаевна – филология ф.б.ф.д (PhD)
16. Юлдашева Дилафруз Махамадалиевна – филология фанлари доктори

“Тадқиқот ва инновациялар” журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054912-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Мазкур журнал 6 та халқаро маълумотлар базаларида индексланган бўлиб, жорий йил учун UIF 2023 = 7.1 “импакт-фактор” кўрсаткичига эга. Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясининг 2023 йил 24 июлдаги 01-02/1199-сонли хатига мувофиқ ушбу журналда чоп этилган мақолалар хорижий мақолалар сифатида тан олинади.

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдураҳмон Хасанов

Таҳририят манзили: Тошкент шаҳар, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй. Почта индекси 100152. Веб-сайт: www.imfaktor.uz/com

Телефон номер: +99894-410 11 55, **E-mail:** tahririyat@imfaktor.uz

© “ИМФАКТОР Pages” илмий нашриёти, 2024 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2024 йил.

ТАДҚИҚОТ ВА ИННОВАЦИЯЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИННОВАЦИИ | JOURNAL OF RESEARCH AND INNOVATIONS

МАХМУДБЕКОВА Гулнора Убайдуллаевна

Старший преподаватель

Ташкентский фармацевтический институт

Кафедра Узбекского языка и литературы

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10693611>

ЗАИМСТВОВАНИЕ ИНОСТРАННЫХ СЛОВ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ

АННОТАЦИЯ

Статья посвящена изучению образованию новых слов, пришедших из английского языка в русский язык, какое влияние оказывают эти слова на словарный запас русского языка и как используют эти слова носители русского языка. Актуальность данной статьи заключается в возникновении англицизмов в современном русском языке. Целью работы является анализ причин появления англицизмов в русском языке. Данная работа направлена на решение следующих задач: выяснить причину возникновения заимствований; выделить способы заимствований; дифференцировать их на группы.

Ключевые слова: англицизмы, заимствования, новые слова, появление, причины, лингвист, возникновение, способ развития, языковой контакт, словарь языка.

RUS TILIDA CHET SO‘ZLARNI OLISH

ANNOTATSIYA

Maqola ingliz tilidan rus tiliga kirib kelgan yangi so‘zlarning shakllanishini, bu so‘zlarning rus tilining lug‘atiga qanday ta‘sirini va rus tilida so‘zlashuvchilar bu so‘zlarni qanday ishlatishini o‘rganishga bag‘ishlangan. Ushbu maqolaning dolzarbligi zamonaviy rus tilida anglikizmlarning paydo bo‘lishidadir. Ishning maqsadi - rus tilida anglikizmlarning paydo bo‘lish sabablarini tahlil qilish. Ushbu ish quyidagi muammolarni hal qilishga qaratilgan: qarz olishning yuzaga kelish sabablarini aniqlash; qarz olish usullarini ajratib ko‘rsatish; ularni guruhlarga ajrating.

Kalit so‘zlar: anglitsizmlar, o‘zlashtirishlar, yangi so‘zlar, ko‘rinish, sabablar, tilshunos, paydo bo‘lish, rivojlanish usuli, til aloqasi, til lug‘ati.

BORROWING FOREIGN WORDS IN THE RUSSIAN LANGUAGE

ANNOTATION

The article deals with the study formation of new words coming from English to Russian language. The relevance of this article is the occurrence of anglicisms in modern Russian language. The aim of this work is to analyze the reasons for the appearance of anglicisms in Russian language. This work is aimed at solving the following problems: to find out the reason for the occurrence of borrowings; highlight methods of borrowing; differentiate them into groups

Keywords: anglicisms, appearance, borrowing, new words, reasons, linguist, emergence, way of development, language contact, language dictionary.

Главным средством общения любого человека является язык. Язык – сложная система, которая постоянно находится в развитии. В любом языке происходят изменения, проследить которые возможно в словарном составе языка [1].

С развитием международных отношений, сетью Internet, путешествий в различные страны, в нашу речь стали входить новые слова, так называемые заимствования. Английский язык в настоящее время более приспособлен к образованию новых слов. Именно из английского языка в русский язык приходят новые заимствования.

Данная работа направлена на решение следующих задач: выяснить причину возникновения заимствований; выделить способы заимствований; дифференцировать их на группы.

Заимствования иностранных слов – это в первую очередь способ развития человека. Такие слова, которые в какой-либо мере подчинились законам русского языка [2].

Благодарю развитию международных отношений, определенному контакту друг с другом, возникает так называемый языковой контакт. Он оказывает огромное влияние на нашу речь и непосредственно на словарь языка.

Русский язык переполнен количеством англицизмов, они занимают больше 70% всех заимствованных слов. Несомненно, это вызывает большой интерес у лингвистов. Крысин Л.П. пришел к выводу, что многие слова содержат внешние приметы, которые могут сказать о происхождении слова. Следует выделить недифференцированные и дифференцированные приметы заимствованных слов. Первые – не указывают конкретно на то, из какого языка они произошли, а вторые указывают на свое происхождение [3].

Процесс заимствования иностранных слов начался с развитием исторического процесса.

Существует несколько способов образования англицизмов: прямые, калька, композиты, жаргонизмы, гибриды. Для начала разграничим понятия.

Итак, прямые заимствования – это такие слова, которые почти не отличаются от их оригинального значения. Например: мани (money) – деньги, Чипсы (Chips) – жареный хрустящий картофель и т.п. Большинство рекламных агентств, СМИ, названий кафе и ресторанов возникло именно таким способом.

Гибриды – измененные слова, присоединением к корню приставки, суффикса или окончания. Видоизменяясь, меняется и значение англицизма. Такие слова, как: аска́ть (to ask) – просить, креативный (creative) – творческий.

Кальки – слова, которые полностью сохранили свой вид: меню – menu, диск – disk. Данные слова соответствуют русским, как в произношении, так и в самом значении.

Жаргонизмы – такие слова, которые используют люди для быстрой передачи информации, чаще всего при неформальном общении. Например: кул (cool) – круто.

Стоит отметить, что заимствования иногда приобретают и негативную окраску. Это встречается тогда, когда человек не владеет чужим языком. Ему не понятны рекламные баннеры, «модные» слова в газетах или в рекламных роликах.

Как сказал Ф. Феллини: «Другой язык – это другое видение жизни». Постигая английский язык, мы начнем смотреть на рекламу ни как на набор неизвестных нам букв, а как на новые слова, говорящие нам о чем-либо.

Англицизмы можно разбить на несколько тематических групп: мода, еда, бизнес, спорт, массовая и молодежная культуры.

Ходя по магазинам, мы часто покупаем себе одежду, многие названия которых пришли к нам из английского языка. Например: свитер (to sweat – потеть), стретч (to stretch – растягиваться), леггинсы (leggings – гамаша), шорты (short – короткий), худи (hood – капюшон) и др.

Все мы любим вкусно покушать, а кухня англоговорящих людей – это вкусности и полезности, которые наши хозяйки любят готовить. Вот какими словами, благодаря английским яствам наполнился наш язык: джем(jam), панкейк(pan – сковорода, cake – торт, блин), хот-дог (hot – горячая, dog – собака), ростбиф (roast – жареная, beef – говядина). Как уже было сказано, английский это международный язык, который используют бизнесмены на деловых переговорах. И не удивление, что многие слова в сфере экономики нашли свое отражение в русской речи. Например: дефолт (default – недостаток), инвестор (investor – вкладчик), дилер (dealer – торговец), бренд (brand – марка) [4].

Любителям спорта можно позавидовать. Они не только знают спортивную терминологию, но и увеличивают свой словарь спортивными англицизмами. Такими, как: допинг (dope – наркотик), кросс (cross – пересекать), пенальти(penalty), футбол (foot – нога, ball – мяч), спорт (sport), фитнес(fitness), тайм(time), и много других [4].

Больше всего заимствований использует наша молодежь, чтобы выглядеть ярче, круче и выделяться своим сленгом среди обычной массы людей. Слова настолько сильно укрепились в нашей речи, что люди даже не подозревают об их заимствованности. Например: респект – respect, имидж – image, бойфренд – boyfriend, френдзона – friendzone [4].

Также мощным источником прилива англицизмов является массовая культура. Многие российские звезды заимствуют иностранные псевдонимы, а также популярные шоу имеют иностранные названия: comedy club, comedy woman и т.д.

Можно сделать вывод, что англицизмы возникают там, где возникает контакт между другими языками. Ведь нет такого языка, который бы развивался без видоизменений лексических ресурсов. Можно подумать, что с присутствием иноязычных слов в нашей лексике мы теряем свою самобытность и уникальность. Но это не так. Красота любого языка заключается в ее самобытности, новизне и выразительности [5].

Главное использовать слова уместно и правильно, не злоупотребляя ими.

ИҚТИБОСЛАР. СНОСКИ. REFERENCES.

1. Павленко В.Г. Словообразовательные модели сложных слов в современном английском языке (на материале произведения Дж.Толкиена «Властелин колец») Вектор развития современной науки сборник материалов X Международной научно-практической конференции. Научный центр “Олимп”. г. Астрахань, 2016.- С. 933-940
2. Слепцова Е.В. Заимствования, их роль и место в системе современного немецкого языка. // Иностранные языки в школе. – М., 2005
3. Крысин Л.П. «Иноязычные слова в современном русском языке». М., 2008
4. Англо-русский и русско-английский словарь. М.: Издательство «Мартин», 1999.–448 с.
5. Словарь иностранных слов. М.: Издательство “Мартин”, 2000. – 315 с.

ISSN: 2181-4058
DOI Journal 10.56017/2181-4058

ТАДҚИҚОТ ВА ИННОВАЦИЯЛАР ЖУРНАЛИ

II-ЖИЛД, 2-СОҢ

ЖУРНАЛ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИННОВАЦИИ
ТОМ-II, НОМЕР-2

JOURNAL OF RESEARCH AND INNOVATIONS
VOLUME-II, ISSUE-2

«Тадқиқот ва инновациялар» электрон журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054912-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz